

DOCUMENTS ANNEX

1. Declaration of no conflict of interest

Abdoulaye Sawdogo
Joseph Ki-Zerbo University/Burkina Faso
mail: ablopreuve@yahoo.fr
09 BP 293 Ouagadougou 09

30 January 2026

Dear editorial team members of **Open Research Africa**,

I wish to submit an original research article entitled “**From Lineage Property to Individual Property: Dynamics of Land Management in the Villages of Nasso and Dindéresso, Hauts-Bassins, Burkina Faso**” for consideration by **Open Research Africa**.

I confirm that this work is original and has not been published elsewhere, nor is it currently under consideration for publication elsewhere.

In this paper, I show that I show **the changes that have occurred in land ownership in two African villages**. This is significant because **it allows us to understand social dynamics**. I believe that this manuscript is appropriate for publication by **Open Research Africa** because **it aligns with the objectives and scope of the Open Research Africa Journal**.

This research is of paramount importance, as land tenure is a central issue in several sub-Saharan African countries. In Burkina Faso, land tenure has been the source of several crises in rural and urban areas. That is why we decided to take a scientific look at localities straddling rural and urban areas. This research is innovative because, beyond the results of previous studies that focus particularly on changes in inter-community relations, it examines the changes that have occurred within lineages in order to highlight crises between members of the same family. In doing so, it brings innovation to the field of research in Burkina Faso, but also for researchers on the African continent and elsewhere.

I have no conflicts of interest to declare.

Please send all correspondence regarding this manuscript to ablopreuve@yahoo.fr

Thank you for your consideration of this manuscript.

Sincerely,

Abdoulaye Sawadogo

2. Informed Consent

Hello, my name is Abdoulaye SAWADOGO, a doctoral student at Joseph Ki-Zerbo University, the first and largest university in the country, located in Ouagadougou. I am conducting research for my doctorate in Sociology on the topic: **ANALYSIS OF THE TRIPTYCH OF MAN-NATURE-CULTURE IN THE MANAGEMENT OF THE DINDÉRESSO CLASSIFIED FOREST IN THE HAUTS-BASSINS REGION (BURKINA FASO).**

With the permission of my university, as part of this research, I need to conduct interviews with the community, that is, the inhabitants of villages bordering the Dindéresso Classified Forest, as well as residents of the city of Bobo-Dioulasso who live in neighborhoods located on the edge of the Dindéresso Classified Forest.

The overall objective of this research is to analyze the relationships between humans, nature, and culture in the management of the Dindéresso classified forest. The questions posed in the research problem allow us to understand the interactions between humans and their environment, which will lead to a better understanding of the various dynamics in natural resource management.

Living in a village near the Dindéresso Classified Forest, your opinion on natural resource management in general, and on the Dindéresso Classified Forest in particular, is important to us in understanding our topic. The information you provide is crucial as it will help us better understand your situation and enable the authorities to make better decisions in developing public policies. All the information you provide will remain confidential and will only be used for the analysis of the thesis and the scientific articles we are required to produce. We guarantee that the data will not be shared with any third party. Furthermore, your identity will not be revealed in the data analysis, to ensure confidentiality and respect research ethics. Your participation is voluntary, and you are not obligated to answer any questions you do not wish to answer. Do you have anything you would like to say before we begin the interview? May we begin the interview? **Yes...1 No...2**

3. Guides

Guide Community

1- Talons sociologiques

Nom et Prénom (s)/Âge/Situation matrimoniale/Profession et niveau d'étude/autre qualification

Itinéraire professionnel/Origine sociale/trajectoire géographique et processus d'installation dans la localité

2- Mise en place du peuplement et organisation socio-politique de la localité

Historique du peuplement (les premiers à s'installer, Autorités politiques et religieuses)

Les premiers quartiers et ses habitants (quartiers de nos jours)

Relations entre les différents groupes ethniques

Autorités politiques/coutumières

Nombre de localités autour de la forêt classée

Historique de peuplement des différentes localités

Relations entre votre localité et les autres localités

3- Les normes légales et légitimes de la gestion des RN

Connaissances des normes sociales locales des RN (foncier, forêt, eau)

Connaissances des normes sociales des autres localités sur les RN (foncier, forêt, eau)

Connaissances des textes et lois des RN (foncier, forêt, eau) nationales

Mise en œuvre des textes et les difficultés de mise en œuvre et les raisons

4- Mode de gestion traditionnelle de la terre

Règles de gestion foncière

Autorités et modes de gestion de la terre

Mutations dans le mode de gestion/Raisons des mutations

Appréciation des mutations

5- Marchandisation foncière

Processus d'instauration de la marchandisation

Acteurs de la marchandisation/Montant selon les superficies

Conséquences de la marchandisation : plan social, religieux, culturel, lignager, familial

Appréciations des mutations

Dernier mot

Merci pour le temps accordé

Resource persons guide

1- Talons sociologiques

Nom et Prénom (s)/Profession et niveau d'étude

2- Les normes légales et légitimes de la gestion des RN

Connaissances des normes sociales locales des RN (foncier, forêt, eau)

Connaissances des normes sociales des autres localités sur les RN (foncier, forêt, eau)

Connaissances des textes et lois nationales de gestion des RN (foncier, forêt, eau) nationales

Mise en œuvre des textes et les difficultés de mise en œuvre et les raisons

3- Mode de gestion traditionnelle de la terre

Règles de gestion foncière

Autorités et modes de gestion de la terre

Mutations dans le mode de gestion/Raisons des mutations

Appréciation des mutations

4- Marchandisation foncière

Processus d'instauration de la marchandisation

Acteurs de la marchandisation/Montant selon les superficies

Conséquences de la marchandisation : plan social, religieux, culturel, lignager, familial

Appréciations des mutations

Dernier mot

Merci pour le temps accordé

4. Table showing the profile of respondents

N°	Type d'entretien	Profil	Genre	Nombre	Localité
01	Entretien individuel	Responsable coutumier	Masculin	2	Nasso
				2	Dindéresso
02		Autochtone propriétaire terrien	Masculin	3	Dindéresso
				2	Nasso
03		Autochtone propriétaire terrien cultivateur	Masculin	2	Nasso
				2	Dindéresso
			Féminin	1	Nasso
				1	Dindéresso
04		Allochtone	Masculin	1	Dindéresso
				1	Nasso
			Féminin	1	Nasso
				2	Dindéresso
05		Allochtone propriétaire terrien	Masculin	1	Nasso
				1	Dindéresso
			Féminin	1	Dindéresso
				1	Nasso
06		Agent administratif	Masculin	2	Bobo-Dioulasso
			Féminin	1	Nasso
07		Autorité communale	Masculin	2	Bobo-Dioulasso
08		Éleveur	Masculin	1	Nasso
				2	Dindéresso
Nombre total de personnes enquêtées				32	

5. Authorization to conduct an investigation

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE
L'INNOVATION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

UNIVERSITÉ JOSEPH KI-ZERBO

ÉCOLE DOCTORALE DES LETTRES, SCIENCES
HUMAINES ET COMMUNICATION (ED/LESH.CO)

LABORATOIRE SOCIÉTÉ, MOBILITÉ ET
ENVIRONNEMENT (LASME)

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 09 mai 2018

AUTORISATION DE REALISATION D'ENQUETE

Je soussigné, Augustin PALÉ, Maître de conférences en anthropologie, Enseignant-Chercheur à l'Université Joseph Ki-Zerbo, Responsable du Laboratoire Société Mobilité et Environnement (LASME), atteste que Monsieur SAWADOGO Abdoulaye est doctorant en Sociologie, inscrit au LASME. À cet effet, il doit entreprendre des recherches dans le cadre de sa thèse de doctorat unique en sociologie sur le thème : *l'analyse du triptyque Homme-Nature-Culture dans la gestion des ressources naturelles dans les Hauts-Bassins du Burkina Faso*.

Dans cette optique, il sera nécessaire de réaliser des enquêtes sur le terrain auprès des acteurs communautaires et administratifs, de consulter les archives disponibles, les rapports officiels des différents services spécialisés, dans la mesure du possible.

Cette étude est menée dans le cadre purement académique et les résultats feront l'objet de publication tout en garantissant l'anonymat des enquêtés. Pour ce faire, l'autorisation de réalisation d'enquête donne droit au détenteur du document à réaliser des entretiens auprès des personnes identifiées dans le cadre de l'étude.

En foi de quoi, la présente autorisation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Le Responsable du LASME

Augustin PALÉ
Maître de conférences d'Anthropologie

6. Data analysis table according to variables

Variables		Verbatims
<i>Disponibilité foncière</i>	<i>Profil, sexe, âge</i>	
	Autorité villageoise à Dindéresso ; Masculin ; 65 ans ; Analphabète	Ce que nous avons entendu chez les vieux, ils disent que c'est en 1933 que la forêt a été créée. Selon eux, ce sont les Blancs qui ont envoyé la plantation d'arbres. Ils sont allés chez le Chef à Dioulassoba, et le chef a dit que selon lui, là où la terre est bonne, c'est dans la zone de Dindéresso et Nasso. S'ils veulent faire ce travail, qu'ils se dirigent vers là-bas, c'est dans cette partie que les arbres même peuvent réussir. Voici comment la forêt a été créée. Ils ont donc informé Nasso et Dindéresso, bon ils n'avaient pas accepté, mais comme on le dit, la force est venue en pleine journée. Selon ce que les vieux ont dit, même au bord de la rivière, des champs de maïs ont été saccagés, si une plante tombe sur un pied de maïs, on arrache le maïs pour mettre l'arbre. C'est pour cela que nous disons que la force n'est pas venue la nuit, la force est venue la journée, ça veut dire simplement qu'on leur a fait la force, sinon ils n'avaient pas accepté. Et avec le temps, toute la zone a été prise pour faire forêt classée.
	Éleveur à Nasso ; Masculin ; 54 ans ; Analphabète	Nos parents étaient installés là où il y a le séminaire de Nasso actuellement. C'est le chef Soukon de Nasso qui leur avait permis de s'installer là-bas. Mais les blancs sont venus arracher le lieu pour créer le séminaire en 1921. Ainsi, nos parents sont allés s'installer là où il y a l'université actuellement, avant la création de la forêt classée de Dindéresso. C'est en 1936 qu'ils ont créé la forêt classée de Dindéresso. Quand on les a demandé de quitter ce site, c'est le chef soukon de Nasso qui leur a donné l'actuel site. Nous sommes nés ici, mais nos grands frères sont nés sur les autres sites
	Éleveur à Nasso; Masculin ; 54 ans; Analphabète	Selon ce que nous avons appris, nos parents étaient d'abord installés à Nasso, où se trouve l'actuel Séminaire. Et quand cette partie a été donnée aux catholiques pour construire le séminaire, ils se sont déplacés pour aller sur l'actuel site de l'Université de Nazi Boni. Après cela, avec la création de la forêt classée de

		Dindéresso, ils [les autorités à l'époque qui étaient des colons] ont dit qu'il serait impossible pour des éleveurs d'être aussi proche de la forêt classée de Dindéresso, donc les autorités ont demandé au chef de village de Nasso de leurs chercher une autre zone. C'est ainsi qu'ils sont venus dans cette zone et se sont installés avec l'autorisation du chef de village de Nasso.
	Éleveur à Nasso ; Masculin ; 54 ans; Analphabète	Avant, il avait la brousse et on gagnait beaucoup de lait de vaches. On ne partait pas loin pour faire paître nos bœufs car il avait beaucoup d'herbes aux alentours de nos concessions.
	Autorité communautaire à Dindéresso ; Masculin ; 48 ans ; Analphabète	Ce que nous avons entendu chez les vieux, ce sont les Blancs qui ont envoyé la plantation d'arbres [arbres exotiques]. Ils sont allés chez le chef à Dioulassoba et le chef a dit que selon lui, là où la terre est bonne, c'est dans la zone de Dindéresso et Nasso. S'ils veulent créer une forêt, qu'ils se dirigent vers là-bas, c'est dans cette partie que les arbres peuvent réussir. Voici comment la forêt a été créée. Ils ont donc informé Nasso et Dindéresso. Ils [ces villages] n'avaient pas accepté, mais comme on le dit, la force est venue en pleine journée. Selon ce que les vieux ont dit, même au bord de la rivière, des champs de maïs ont été saccagés, si une plante tombe sur un épi de maïs, on arrache le maïs pour planter le plan d'arbre. C'est pour cela que nous disons que la force n'est pas venue la nuit, la force est venue la journée, ça veut dire simplement qu'on leur a fait la force, sinon ils n'avaient pas accepté. Et avec le temps, toute la zone a été prise pour faire forêt classée.
	Autorité communautaire à Nasso ; Masculin ; 53 ans ; Analphabète	Bana veut dire, Bambou, en Bobo nous appelons Bambou Ban. Celui qui a fondé le village est un chasseur. Dans ses promenades, il est venu trouver qu'il y a beaucoup d'animaux sauvages ici, il avait aussi un fort peuplement de Bambou, donc c'est le nom du Bambou qui a été donné au village. On lui a demandé où il est, et il dit qu'il est là où il y a beaucoup de Bambou. Donc ceux qui sont venus voir l'endroit, ce sont eux qui ont pris le nom des Bambou pour donner au village, c'est-à-dire « Ban » en bobo, voici ce que veut dire Bana.

Raréfaction foncière	Éleveur à Nasso ; Masculin ; 54 ans; Analphabète	J'ai grandi à Bana. J'ai été en Cote Ivoire en aventure, j'ai fait 10 ans, de 1982 à 1992. Je suis revenu à Bobo en 1992 pour suivre le reste des bœufs de mon père. En ce moment, nous étions au secteur 21, à côté de la pharmacie Hayatt, qui était un quartier non loti et le Lycée National était la brousse. Quand ils ont fait le lotissement, ils ont démoli notre maison en 1998-1999-2000. Et après, nous avons logé en location avant d'aller acheter notre parcelle quand le quartier Belle ville a été loti en 2001.
	Autochtone Dindéresso ; Féminin ; 41 ans ; Niveau primaire	Le jour je venais ici, il faisait bon vivre [biais de la filiation matrimoniale]. Il avait le maraichage, on cultivait les tomates, les choux, les cultures étaient variées ici. Mais, de nos jours, la vie ici est devenue dure. Avant dans ce village, que tu cultives des légumes ou pas, quand il fait jour, si tu pars au bord de la rivière où on fait le maraichage, si une personne est en train de récolter ces choux, elle peut t'en donner dans une petite cuvette. Si tu pars encore devant, tu vas avoir la même quantité encore et tu ne pourras même pas le transporter pour venir au village. Aujourd'hui, nous sommes dans la souffrance, la vie est devenue dure ici
	Éleveur Nasso ; Masculin ; 45 ans; Analphabète	Avant, il avait la brousse et on gagnait beaucoup de lait de vaches. On ne partait pas loin pour faire paître nos bœufs car il avait beaucoup d'herbes aux alentours de nos concessions

	Autorité communautaire à Nasso ; Masculin ; 53 ans; Analphabète	Les choses se sont dégradées à cause des responsables coutumiers. Il y'a des responsables de la brousse, de la pluie et du Do, si ces cérémonies ne suivent plus le chemin qu'ils doivent suivre, les choses iront mal. Si le Chef du village ne fait plus les choses comme on le faisait, les choses font se gâtés. De même pour le responsable de la brousse, si les choses ne se font pas comme il se doit, la brousse va se gâtée. Avant, chaque année, les vieux faisaient des sacrifices sur le Kou. On préparait le dolo, en plus d'un mouton avec des poulets pour aller faire ces rituels. Mais de nos jours, on ne fait plus ces sacrifices encore, c'est ce qui a fait que l'eau a diminué dans la rivière
Propriété lignagère	Agriculteur propriétaire terrien à Dindéresso ; Masculin ; 37 ans ; Analphabète	Quand on commence à vendre des terres dans une localité, c'est une évidence qu'il aura des bagarres, voilà la raison de nos problèmes. Ces problèmes ont conduit à des bagarres entre nous autochtones. Souvent dans la même grande famille [ligange], certains veulent vendre la terre et d'autres ne le veulent pas, comme cela ne se faisait pas. Il y a un problème parce que vous êtes nés trouver que vos parents ne vendaient pas la terre. S'ils vendaient la terre, vous n'allez pas trouver de terre encore
	Autorité communautaire à Dindéresso ; Masculin ; 62 ans ; Analphabète	Dindéresso fait des rituels avec Bana. Nous faisons ces rituels ensemble parce que Soungalodaga, Bana, Toukôrô, Dinderesso, c'est comme si nous étions une même famille. Ce sont des frères qui ont fondés ces villages. Donc nous faisons des cérémonies coutumières ensemble, les gens de Bana ont même assisté aux funérailles de ma mère qui a eu lieu il y'a quelques jours [Le décès est survenu le dimanche 02 juin 2018 et les funérailles se sont déroulés le mercredi 6 juin 2018]. Les gens sont venus de Bana pour participer à l'enterrement.
	Éleveur à Nasso ; Masculin ; 45 ans; Analphabète	Souvent, ce sont les pistes des bœufs qu'ils occupent pour faire des champs, ce sont ces problèmes auxquels nous sommes confrontés surtout avec ceux de

		<p>Wolokoto. Quand nous étions enfants, il avait quelques familles Bobo au tour de nous. Mais en ce moment il n'y avait aucun problème entre nous. Il cultivait et respectait les limites de nos terres, donc il n'y avait aucun problème entre nous. Ce vieux Bobo entretenait de très bonne relation avec notre grand père, c'était comme une famille. Les vieux avant étaient loyaux, ils respectaient leurs engagements. Mais depuis que ce vieux Bobo est décédé, son petit fils est venu prendre ses terres, depuis les histoires ont commencées</p>
<i>Propriété familiale</i>	<p>Autochtone à Nasso ; Masculin ; 38ans ; Analphabète</p>	<p>Souvent, ce sont les pistes des bœufs qu'ils occupent pour faire des champs, ce sont ces problèmes auxquels nous sommes confrontés surtout avec ceux de Wolokoto. Quand nous étions enfants, il avait quelques familles Bobo au tour de nous. Mais en ce moment il n'y avait aucun problème entre nous. Il cultivait et respectait les limites de nos terres, donc il n'y avait aucun problème entre nous. Ce vieux Bobo entretenait de très bonne relation avec notre grand père, c'était comme une famille. Les vieux avant étaient loyaux, ils respectaient leurs engagements. Mais depuis que ce vieux Bobo est décédé, son petit fils est venu prendre ses terres, depuis les histoires ont commencées.</p>
	<p>Agent de l'administration à Bobo-Dioulasso ; Masculin ; 42 ans ; Niveau BEPC</p>	<p>[Iyeu!] Pendant ce temps, si tu vendais un champ dans la famille, c'était un problème. À notre temps, on n'osait pas vendre un champ. On pouvait donner le champ à une personne pour que cette personne cherche de quoi se nourrir. N'est-ce pas le paraître qui a entraîné la vente de champ ? Si je me dis que tu as une moto et obligatoirement, il me faut une moto également, pourtant je n'ai pas fait le travail d'une moto. C'est qui conduit à la vente de champ. Sinon que cela ne se faisait pas. [Iyeu!] Tu n'oserais pas, et tu ne le ferais même pas. En ce moment, tous les anciens étaient d'une seule voix, et lorsque tu le faisais, le chef de village t'appelle et tu diras aux anciens les raisons qui t'on poussée à le faire. Certaines personnes fuyaient même le village pour aller ailleurs.</p>

	Autochtone à Nasso ; Féminin ; 41 ans ; Analphabète	Avant, il avait des champs collectifs pour toute la famille. Et comme les familles se sont agrandit, le problème de terre s'est posé. Si vous avez 10 hectares pour toute la famille, et que chaque fils de la famille fonde un ménage, arrivé à une période, les 10 hectares ne vont plus vous suffire. Si vous décidez de les partager, chaque famille n'aura même pas un demi-hectare, et cette portion ne pourra plus vous suffire.
<i>Propriété individuelle</i>	Autorité coutumière, Nasso ; Masculin ; 63 ans ; Analphabète	De nos jours on peut dire que certains n'ont pas de champs, si un père de famille n'a pas plus d'un hectare, on peut dire que tu n'as pas de champ
	Autochtone à Dindéresso ; Féminin ; 50 ans ; Analphabète	ils nous ont mis dans des problèmes avec la famille. Lui il a deux hectares, moi j'ai trois hectares et l'autre aussi ça ne dépasse pas trois hectares. Alors qu'il y a de nombreuses personnes dans la famille. Ils vont vous donner deux parcelles chacun, vous allez les mettre ensemble avant de réunir toute la famille pour faire le partage. À quoi ça va te servir, parce que tu ne peux pas construire là-bas
	Autorité communautaire à Nasso ; Masculin ; 63 ans ; Analphabète	La brousse se raréfie et nous vivons concentrés maintenant, nous n'avons plus de champs pour cultiver. Cela est le fait des responsables de la commune, ce sont eux qui sont venus faire les lotissements. Les lotissements nous ont causés trop de problèmes dans le village, nous n'avons plus de champs pour cultiver, et il a contribué à désunir des familles, parce que si vous êtes nombreux dans votre famille et qu'on vous donne deux hectares, qu'est-ce que cela peut faire pour l'ensemble de la famille, si ce n'est des bagarres
	Autochtone propriétaire terrien à Dindéresso ; Masculin ; 58 ans ; Analphabète	Quand on commence à vendre des terres dans une localité, c'est une évidence qu'il aura des bagarres, voilà la raison de nos problèmes. Ces problèmes ont conduit à des bagarres entre nous autochtones même. Souvent dans la même famille, certains peuvent se lever vouloir vendre la terre et d'autres ne le veulent pas, comme cela ne se faisait pas. Il y'a un problème parce que vous êtes nés trouver que vos parents ne vendaient pas la terre, car s'ils vendaient la terre, vous n'allez pas trouver des terres encore.

Marchandisation foncière	Allochtone à Nasso ; Masculin ; 31 ans ; Analphabète	Avant, on ne vendait pas la terre, mais de nos jours l'argent et l'envie de l'argent fait que les jeunes d'aujourd'hui se mettent à vendre la terre. Certains vendent pour aller acheter une moto ou une voiture. Moi je veux une moto, je veux aussi une voiture, mais je ne vais jamais vendre la terre parce que je suis né trouver cette terre et que mes parents ne l'on pas vendu, donc je ne vais pas la vendre
	Leader communautaire à Dindéresso ; Masculin ; 48 ans ; Niveau primaire	Avant, on ne vendait pas la terre, mais de nos jours l'argent et l'envie d'avoir de l'argent fait que les gens aujourd'hui se mettent à vendre la terre. Certains vendent pour aller acheter une moto ou une voiture. Moi je veux une moto, je veux aussi une voiture, mais je ne vais jamais vendre la terre parce que je suis né trouver cette terre et que mes parents ne l'ont pas vendue, donc je ne vais pas la vendre
	Agriculteur Allochtone à Nasso ; Masculin ; 39 ans ; Niveau primaire	De nos jours, les gens sont devenus autonomes et les ventes de terres ont beaucoup augmenté. La vente des terres est devenue comme une mode pour les gens. La raison de la vente des terres, c'est l'envie de l'argent. Il est difficile pour certains de résister quand ils entendent parler d'argent. Maintenant le prix de vente a augmenté, sinon avant on vendait un hectare à des prix dérisoires, entre 50.000frs à 100.000frs dans les années 2.000. Mais de nos jours, si tu n'as pas 300.000frs et même 500.000frs, tu ne peux pas avoir un hectare, car il n'y a plus de terres. Si tu n'as pas les moyens et que tu es dans une situation difficile, si un riche te fait une proposition, tu vas vendre ta terre. C'est ça le véritable problème actuellement dans notre village. Même demain les gens le feront bien qu'ils savent qu'on ne doit pas vendre la terre.

	<p>Autorité communautaire Dinderesso ; Masculin ; 62 ans ; Analphabète</p>	<p>Quand on commence à vendre des terres dans une localité, c'est une évidence qu'il aura des bagarres, voilà la raison de nos problèmes. Ces problèmes ont conduit à des bagarres entre nous autochtones même. Souvent dans la même famille, certains peuvent se lever vouloir vendre la terre et d'autres ne le veulent pas, comme cela ne se faisait pas. Il y'a un problème parce que vous êtes nés trouver que vos parents ne vendaient pas la terre, car s'ils vendaient la terre, vous n'allez pas trouver des terres encore.</p>
	<p>Autochtone Dindéresso ; Masculin ; 37 ans ; Niveau Primaire</p>	<p>De nos jours, la population est devenue nombreuse et les ventes de terres ont beaucoup augmentées, pourtant avant il n'y avait pas ça. La vente des terres est devenue comme une mode pour les gens. Quand tu vends la terre à quelqu'un, il coupe pour en faire ce qu'il veut. La cause de la vente des terres, c'est l'envie de l'argent. Il est difficile pour certain de résister quand ils entendent parler d'argent. Maintenant le prix de vente a augmenté, sinon avant on vendait un hectare de 50.000frs à 100.000frs dans les années 2000. Mais de nos jours, si tu n'as pas 300.000frs et même 500.000frs, tu ne peux pas avoir un hectare, car il n'y a plus de terres. Si tu n'as pas les moyens et que tu es dans une situation difficile, si un riche te fait une proposition, tu vas vendre ta terre. C'est ça le véritable problème actuellement ici. Même demain les gens le font et ils savent qu'on ne doit pas vendre la terre</p>
	<p>Autochtone propriétaire terrien Nasso ; Masculin ; 28 ans ; Niveau primaire</p>	<p>Si nous nous refaisions à ce qu'on voit, il aurait une période où on ne va plus avoir un seul arbre comme ça, hormis des arbres qui ont été plantés. IL Y'a aussi le problème de la vente des terres, toi qui prends ta terre pour vendre, qu'est-ce que tes enfants qui naitront vont trouver ? N'en parlons pas de tes petits enfants.</p>

	<p>Autochtone Dindéresso ; Féminin ; 31 ans ; Niveau Primaire</p>	<p>La préparation du dolo ici est organisée par jour, mon jour de vente est le mercredi. Si tu payes la tine du mil à 6.000frs, tu peux avoir 10.000frs après les dépenses (je ne paye pas le fagot). J'ai participé à l'exploitation du bois dans la forêt organisée par le GGF cette année, j'ai fait trois jours. Les hommes et moi coupons les arbres ensemble pour mettre dans les stères. Nous avons tous coupé ensemble les arbres pour mettre dans les stères, après la répartition du montant total, moi j'ai eu 8.700frs pour mes trois jours de travail.</p>
	<p>Agent de la Mairie ; Masculin ; 53 ans ; BEPC</p>	<p>Si les autorités empêchaient la population a vendre les terres, la vente des terres allait se réduire. Supposons que tu pars à Bobo pour vouloir faire des papiers pour la vente de la terre et qu'on te dise qu'on ne délivre plus de papiers pour cela, on n'aura plus la vente des terres. Tu es né trouver une terre et tu la vends, si elle se vendait tu n'aurais pas trouvé, donc ce sont les autorités qui doivent veiller à ce qu'on ne vende plus la terre. La vente des terres devait concerner uniquement que les parcelles urbaines, les terres rurales et périurales sont des terres réservées aux travaux, et si on les vend, les paysans n'auront plus rien à faire.</p>
<p>Conflit</p>	<p>Autochtone propriétaire terrien à Dindéresso ; Masculin ; 58 ans ; BAC</p>	<p>Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui et ces problèmes sont des problèmes de terres. Maintenant, ces membres de famille qu'il y a la bagarre. Vous allez trouves des gens de la même famille qui font la bagarre pour des terres. Certains membres de la famille veulent vendre la terre et d'autres ne sont pas d'abord. Comme cela, ils sont obligés de vendre, car personne n'écoute le chef de famille. Chacun pense qu'il est libre. Voici de nos jours la source de nos problèmes.</p>

	<p>Autochtone Dindéresso ; Féminin ; 39 ans ; Analphabète</p>	<p>Ces problèmes, c'est avec ceux d'un autre quartier, ils sont plus proche de nous. Ce village s'appelle Sangama. Ces histoires sont arrivées à cause des problèmes liés à la terre. Nous avons des terres entre notre village et leur village qui nous appartiennent. Ce sont des habitants de notre village qui cultivaient là-bas et ils demandent à ceux qui cultivaient là-bas de quitter. Pourtant, à l'époque de nos grands-parents, ils ne marquaient pas une limite entre eux concernant la terre. Et comme les vieux sont décédés, ils disent maintenant que cette terre leur appartient. Nous allons maintenir les limites que nos grands parents nous ont laissées, nous ne pouvons pas accepter ce qu'ils veulent et eux aussi disent qu'ils n'acceptent pas ce que nous voulons. Pour nous, ce n'est pas possible car nos grands-parents cultivaient sur ces terres, donc nous ne pouvons pas leur céder cette terre, voilà comment est né nos querelles.</p>
	<p>Allochtone à Nasso ; Masculin ; 43 ans ; Niveau BAC</p>	<p>Un problème de terre nous a opposé avec ceux de Wolonkoto, nous sommes allés voir le CVD de Nasso et nous n'avions pas eu de solution. Nous sommes allés donc juger l'affaire à la gendarmerie de Bobo-Dioulasso sans succès. Ensuite nous sommes allés voir les chefs de Nasso et de Wolokoto pour résoudre le problème.</p>
	<p>Éleveur à Bobo-Dioulasso ; Masculin ; 51 ans ; Analphabète</p>	<p>Ce sont des problèmes, les terres se sont réduites et il n'y a plus de passage pour les bœufs. Rien n'a rendu la situation difficile si ce n'est la vente des terres. Même s'ils veulent vendre la terre et que nous voulons acheter, ils n'acceptent pas nous vendre. Ils préfèrent vendre à d'autres personnes.</p>